

УДК 336.647.2

DOI 10.5281/zenodo.14959773

Научная статья

ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2025 ГОДУ

PRINCIPLES OF FINANCIAL SUPPORT OF THE ACTIVITIES OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS IN 2025

ЧИРСКАЯ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).

CHIRSKAYA MARINA ALEXANDROVNA,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Rostov State University of Economics (RSUE).

Предметом исследования в статье являются принципы, обеспечивающие формирование эффективного финансового обеспечения деятельности коммерческих организаций в рыночной среде 2025 года, в исследовании применялись принципы анализа, синтеза и ранжирования. Детализировано представлен приоритет самофинансирования и самообкупаемости для обеспечения конкурентоспособности на основе системного планирования и контроля с применением риск-ориентированного подхода при управлении финансовым обеспечением. Указана специфика управления финансовыми ресурсами для поддержания текущей платежеспособности и перехода к стратегическому инновационному развитию в случае позитивных рыночных сигналов в 2025 году.

The subject of the research in the article is the principles that ensure the formation of effective financial support for the activities of commercial organizations in the market environment of 2025, the principles of analysis, synthesis and ranking were applied in the study. The priority of self-financing and self-sufficiency to ensure competitiveness based on system planning and control using a risk-based approach to financial security management is presented in detail. The specifics of managing financial resources to maintain current solvency and transition to strategic innovative development in the event of positive market signals in 2025 are indicated.

Ключевые слова: *коммерческая организация, финансовое обеспечение, финансовые ресурсы, самофинансирование, самообкупаемость.*

Key words: *commercial organization, financial support, financial resources, self-financing, self-sufficiency.*

Актуальность проблематики финансового обеспечения деятельности организаций в 2025 году определяется продолжающимися трансформациями рыночного поля и его финансового компонента: поддержание работы предпринимательских структур или создание новых организаций требует, прежде всего, финансовых ресурсов, в необходимом объеме и с обоснованной структурой. Этот процесс определен центральной характеристикой финансовых ресурсов – стоимостью их использования, которая постоянно колеблется и вызывает необходимость корректировки структуры используемого капитала. При этом важно реализовывать базовое условие существования предпринимательской структуры в рыночной

среде – ее конкурентоспособность и адаптивность: «управление конкурентоспособностью коммерческих организаций экономики России в современных реалиях зависит от достижения такой цели, как обеспечение финансовой устойчивости бизнеса» [3, с. 9]. Она поддерживается стратегическими и тактическими решениями финансирования и инвестирования, формируя конкурентоспособный финансовый механизм.

Конкурентоспособность опирается на созданные и поддерживаемые финансовые отношения – как внутри организации, так и в отношении внешней сферы. Самые значимые финансовые отношения организации – это взаимоотношения с собственниками и работниками, государством и регулируемыми органами, отдельными сегментами финансово-кредитной области. Выстраивая грамотные финансовые отношения, можно сформировать необходимое финансовое обеспечение, оставаясь конкурентоспособным и стабильным хозяйствующим субъектом. Нарушение таких взаимоотношений приводит не только к разрыву финансово-хозяйственных связей, но и к возможным санкциям, вплоть до ликвидации организации.

Именно поэтому необходимо следовать рациональным принципам, типичным для большинства коммерческих организаций в реалиях 2025 года: «организации выстраивают финансовые отношения внутри фирмы, основываясь на совокупности различных принципов, находящихся в непрерывном развитии и совершенствовании» [4, с. 2]. Гибкое следование определенным принципам позволяет обеспечить указанную конкурентоспособность, однако роль и значение таких принципов у хозяйствующих субъектов проявляется по-разному, в зависимости от специфики деятельности самой организации. К числу важнейших принципов финансового обеспечения организаций следует отнести:

1. Самоокупаемость. Этот принцип следует из необходимости поддержания конкурентоспособности: рынок формирует потребности, которые обеспечивает предпринимательский сегмент, он же регулирует величину и структуру затрат, которые может позволить бизнес, внося корректировки в случае необходимости, при превышении расходов над получаемым доходом: «добиться финансового успеха возможно, если регулярно анализировать финансовое состояние, и в случае необходимости, оперативно разрабатывать мероприятия по его стабилизации» [8, с. 197]. В отдельные периоды функционирования организации возможна работа в убыток, однако длительное пребывание в таком состоянии приводит к уходу из бизнеса и ликвидации предпринимательской структуры. Таким образом, финансовое обеспечение должно способствовать покрытию всех расходов получаемыми доходами.

2. Самофинансирование. Несмотря на высокое значение заемных финансовых ресурсов в рыночной среде, именно собственные средства, вложенные предпринимателем, составляют основу финансового обеспечения. Предприниматель рискует собственным капиталом – в этом состоит идея реализации бизнес-инициативы, она же определяет и усиливает рискованность деятельности: «в процессе организации стабильной деятельности и надежного функционирования коммерческих организаций управление рисками имеет решающее значение, поскольку помогает минимизировать убытки бизнеса, а соответственно и увеличить его доходность» [10, с. 706]. В связи с этим, коммерческие организации заинтересованы в том, чтобы сформировать в своей структуре управления эффективную систему риск-менеджмента, защищающую от чрезмерного использования заемного капитала.

Самым главным финансовым ресурсом в системе самофинансирования выступает прибыль, направляемая на цели развития бизнеса. «Результаты анализа прибыли предприятия, оценки факторов, влияющих на ее величину и динамику, являются основой для принятия эффективных управленческих решений в области формирования, распределения и использования материальных, финансовых, трудовых и прочих ресурсов» [5, с. 134]. Высокая доля собственных источников финансирования в финансовом обеспечении положительно характеризует организацию и с точки зрения внешних финансовых институтов, предоставляющих организации заемные средства в случае необходимости. Однако следует учитывать, что пол-

ный отказ от заемного капитала негативно отражается на уровне рентабельности собственного капитала: в этом состоит эффект финансового рычага, дающего прирост указанной рентабельности, в случае превышения доходности текущей работы над стоимостью заемных источников финансирования.

3. Финансовый контроль: его важность в финансовом обеспечении подразумевает реализацию контрольной функции финансов на различных уровнях, за счет дифференцированного инструментария. Назначение финансового контроля – обеспечение финансовой безопасности организации, так как именно оперативно обнаруженные угрозы минимизируют риск возникновения и проявления дестабилизирующих факторов, которые могут быть самого различного свойства: от завышения величины расходов на производство продукции до действий недобросовестных партнеров, нарушающих сроки выполнения финансовых обязательств. Реализуя контрольные процедуры, коммерческая организация обеспечивает свое стабильное состояние в текущем периоде и на перспективу: «Финансовая безопасность – это состояние, при котором организация способна противостоять, как внутренним, так и внешним угрозам. Что для этого нужно – постоянно проводить мониторинг и анализ уровня безопасности, формировать системы предупреждающих или контрольных мероприятий» [12, с. 51]. Работа финансового менеджера тесно сопряжена с юридической службой, специалисты которой помогут грамотно сформировать договорную документацию, учитывающую различные формы нарушений финансовых обязательств и последующие санкции, вплоть до обращения в арбитражный суд. В условиях динамичной среды 2025 года особенно важен документированный превентивный контроль – в отношении потенциальных и имеющихся партнеров.

4. Обеспечение финансовых резервов. Формирование резервов важно не только в высоко рискованной среде. Резервирование позволяет организации иметь ресурсы, которые могут быть оперативно использованы в случае благоприятных рыночных обстоятельств, опередив конкурентов. В современной среде, в реалиях деятельности отечественных организаций в течение 2024-2025 гг. создание резервов становится необходимым: высокая динамика потребительского спроса, уход многих зарубежных компаний, разрыв внешнеэкономических отношений предопределяют возможные нарушения ритмичности производственно-сбытовой деятельности.

Создание резервов позволяет накапливать потенциал для стратегического развития организации. Зачастую периоды роста бизнеса сменяются спадом деловой активности, и это именно то время, когда необходимо найти новую предпринимательскую идею и подкрепить ее осуществление соответствующим бюджетом: финансовое обеспечение реализации таких процессов осуществляется «посредством системы управления внутренними финансовыми ресурсами, состоящей из бюджетов управления развитием управленческого потенциала по составляющим или/и бюджетам стратегических программ и проектов» [6, с. 22]. Высокое значение имеют и резервы краткосрочного назначения, например, резерв по сомнительным долгам, формируемый в случае отклонения платежей партнеров от утвержденных графиков.

5. Принцип системного финансового планирования и прогнозирования. Финансовый план представляет собой важную часть оперативной деятельности финансового менеджера: при разработке такого плана «могут выявляться определенные недостатки, которые не только не приведут к преимуществам ведения финансового планирования, но и могут нанести вред финансовой составляющей компании» [9, с. 458]. При планировании такие недостатки могут быть обнаружены, устранены или минимизированы, то есть планирование выполняет одновременно контрольную и регулирующую функции в системе финансового обеспечения.

Финансовое планирование в организации реализуется на всех уровнях и по всем направлениям работы, однако некоторые формы планирования должны иметь приоритетное значение, в связи с трансформациями законодательно-правового поля функционирования

отечественного бизнеса. В 2025 году существенно меняется система налогообложения прибыли хозяйствующих субъектов, что отражается на важнейшем внутреннем финансовом ресурсе организации – чистой прибыли: важно иметь четкий план действий, который позволит организации сохранить конкурентоспособность и максимизировать прибыль. Это также «включает в себя анализ налоговых последствий различных бизнес-процессов и решений, прогнозирование возможных изменений в законодательстве и рыночных условиях, а также поиск новых возможностей для улучшения налогового положения организации» [11, с. 1].

В системе финансового планирования успешно применяется инструментарий бюджетирования, реализуемый в «центрах ответственности». Совмещение плановых и контрольных процедур отвечает принципу системности в финансовом обеспечении деятельности организации: Бюджетирование предоставляет собой «систематический подход к планированию и управлению финансами, позволяет устанавливать конкретные цели, определять ресурсы, необходимые для их достижения, и разрабатывать план действий» [1, с. 8]. Данный инструмент также способствует контролю над всеми финансовыми операциями, своевременному обнаружению несоответствий и принятию оперативных мер по их коррекции.

Планирование и прогнозирование в настоящее время носит гибкий характер, важно достаточно быстро реагировать на все изменения внешнего и внутреннего порядка, при этом необходимо соблюдать условие сбалансированности любого разрабатываемого и реализуемого бюджета, при этом структурируя ресурсы, имеющиеся в организации. Например, в течение определенного времени материальные активы могут быть реализованы и переведены в финансовую форму, а те, в свою очередь, трансформированы в технологические или цифровые инструменты. «Выполнение условий сбалансированности плана позволяет установить взаимосвязь всех ресурсов: производственных, технических, административных, экономических ресурсов организации и направить их на достижение цели» [7, с. 138]. Необходимо также учесть ориентацию управления на выполнение текущих задач и их корректировке в случае трансформации ресурсной базы организации.

Все указанные принципы должны быть подкреплены обязательным финансовым стимулированием. Для этого в организации должна быть создана детализированная система поощрения работников и бизнес-партнеров, которая способствует выполнению задач организации. Помимо прямого стимулирования в форме премий (для работников) или скидок/отсрочек (для партнеров), в настоящее время крайне востребованы такие формы стимулирования, которые могут привести к инновационному прорыву в текущем положении организации. Финансовое обеспечение инновационного развития – многоаспектное направление, «для предприятий выбор источника финансирования инновационной деятельности зависит от множества факторов, включая финансовое положение, стадию развития инновационного проекта, риски и потенциал прибыли» [2, с. 107], однако создавать условия, при которых работники могут предлагать свои идеи бизнес-порядка – важное направление в системе финансовых отношений внутри коммерческой организации, подлежащее активной поддержке и поощрению, прежде всего – материальному.

Таким образом, комплексное применение принципов самокупаемости, самофинансирования, планирования и контроля в системе управления финансовым обеспечением деятельности коммерческих организаций в 2025 году позволит построить гибкий финансовый механизм, ориентированный как на выполнение текущих задач, так и на накопление ресурсов для активного стратегического развития в случае появления на рынке условий для эффективного вложения предпринимательского капитала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрейченко Э.А. Бюджетирование как инструмент финансового планирования / Э.А. Ан-

- дрейченко, А.С. Протасов // Бизнес-образование в экономике знаний. 2024. № 1(27). С. 8-13.
2. Антипина О.В. Финансовое обеспечение инновационной деятельности предприятий / О.В. Антипина, Е.А. Воробьева // Информатизация и виртуализация экономической и социальной жизни: материалы XI Международной студенческой научно-практической конференции, Иркутск, 01 апреля 2024 года. Иркутск: Иркутский национальный исследовательский технический университет, 2024. С. 106-110.
 3. Былинкин М.С. Разработка стратегии обеспечения конкурентоспособности организации // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. 2023. № 3. С. 9-13.
 4. Гусейнова Г.М., Быстрицкая А.Ю. Финансовое обеспечение предприятий: сущность, основные принципы // Теория и практика современной науки. 2018. №6 (36). С. 204-207.
 5. Дундуков Н.А. Роль прибыли в системе управления финансами организации // Экономика и бизнес: теория и практика. 2023. № 4-1(98). С. 134-137.
 6. Евсеенко В.А. Реализация стратегических направлений развития управленческого потенциала предприятия и его финансового обеспечения // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2024. № 3(77). С. 17-23.
 7. Кондрашова Н.Г. Роль финансового планирования для обеспечения экономической безопасности / Н.Г. Кондрашова, Р.Р. Фаустов // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. № 10-4(85). С. 136-138.
 8. Сакибаев К.Ш. стратегическое управление финансами организаций / К.Ш. Сакибаев, Б.О. Нуралимова, А. Нурали Кызы // Вестник Ошского государственного университета. Экономика. 2024. № 1(4). С. 195-199.
 9. Синельников Б.А. Финансовое планирование как способ повышения эффективности функционирования организации / Б.А. Синельников, В.В. Мещеряков // Наукосфера. 2023. № 5-1. С. 455-459.
 10. Погорелова Т.Г. Риск-ориентированный подход к обеспечению эффективности бизнеса / Т.Г. Погорелова, Е.А. Погорелов // Вестник Академии знаний. 2024. № 2(61). С. 703-706.
 11. Погребняк А.Д. Современные особенности налогового планирования и прогнозирования бизнес-процессов в организации // Вестник евразийской науки. 2024. Т. 16. № S1. 10 с.
 12. Тхамокова С.М. Угрозы финансовой безопасности организации / С.М. Тхамокова, М.С. Мельник // Инновационная наука. 2024. Т. 1. № 11-1. С. 50-52.

Поступила в редакцию: 27.01.2025

Принята в печать: 17.03.2025

© Чирская М.А., 2025.